

Entrelazamiento Cuántico: La Clave para la Criptografía y la Teleportación del Futuro

Amador Michael Acuña Cardenas*
amador.acuna.c@uni.edu.pe

Rafael Diego Pérez Collantes**
rperez@uni.edu.pe

Resumen

El entrelazamiento cuántico, un fenómeno esencial de la mecánica cuántica, ha pasado de ser una curiosidad teórica a un recurso clave para aplicaciones tecnológicas emergentes como la criptografía cuántica y la teleportación cuántica. Este artículo repasa los fundamentos del entrelazamiento cuántico y su evolución, enfocándose en su aplicación en el protocolo BB84 para la distribución segura de claves y en los experimentos recientes de teleportación cuántica. También se exploran los desafíos actuales, como la coherencia cuántica y la escalabilidad, y las oportunidades futuras en tecnología cuántica, subrayando su potencial para revolucionar la seguridad de la información y las comunicaciones globales.

Abstract

Quantum entanglement, a fundamental phenomenon of quantum mechanics, has evolved from a theoretical curiosity to a key resource for advanced technological applications such as quantum cryptography and quantum teleportation. This article reviews the basic principles of quantum entanglement and its historical evolution, with a focus on its application in the BB84 protocol for secure key distribution and recent quantum teleportation experiments. Additionally, it explores current challenges, such as quantum coherence and scalability, and future opportunities in the development of quantum technologies, highlighting its potential to revolutionize information security and global communications.

Palabras Clave: entrelazamiento cuántico, criptografía cuántica, teleportación cuántica, protocolo BB84, seguridad de la información, comunicaciones cuánticas, computación cuántica, desigualdades de Bell, simulaciones cuánticas.

*UNI, Lima, Perú

**UNI, Lima, Perú

1. Introducción

El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más intrigantes y fundamentales de la mecánica cuántica, descrito por primera vez por Einstein, Podolsky y Rosen en 1935, cuando cuestionaron la completitud de la teoría cuántica a través del conocido experimento EPR [1]. Este fenómeno se caracteriza por la correlación instantánea entre las propiedades de dos o más partículas, independientemente de la distancia que las separe, lo que Einstein llamó “una acción fantasmal a distancia”. Aunque inicialmente fue recibido con escepticismo, el entrelazamiento cuántico ha sido verificado experimentalmente, especialmente en los experimentos realizados por Aspect et al., 1982, que confirmaron las predicciones cuánticas al violar las desigualdades de Bell [2].

A lo largo de las últimas décadas, el entrelazamiento cuántico ha dejado de ser una simple curiosidad teórica para convertirse en la base de diversas aplicaciones tecnológicas avanzadas. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran la criptografía cuántica, con el desarrollo del protocolo BB84 por Bennett y Brassard [3], que garantiza la seguridad de la transmisión de información mediante las propiedades cuánticas de los fotones, y la teleportación cuántica, demostrada experimentalmente por Bouwmeester en 1997, que permite la transferencia de un estado cuántico de una partícula a otra sin la necesidad de trasladar físicamente el objeto [4].

Estas aplicaciones no solo han abierto la puerta a nuevas formas de comunicación segura, como la distribución de claves cuánticas (QKD), sino que también han sentado las bases para el desarrollo de computadoras cuánticas y redes de comunicación a larga distancia basadas en el entrelazamiento, tal como lo demuestran los avances en la teleportación cuántica a larga distancia mediante el uso de satélites [8].

Hoy en día, el entrelazamiento cuántico es considerado uno de los pilares fundamentales para la próxima generación de tecnologías cuánticas, con implicaciones directas en áreas como la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas y los avances en la seguridad de la información.

2. Objetivo del Trabajo

El objetivo de este trabajo es revisar y analizar cómo está el conocimiento actual sobre el entrelazamiento cuántico y sus aplicaciones en criptografía y teleportación cuántica. Queremos ofrecer una comprensión completa de los avances recientes en estos campos y discutir qué puede deparar el futuro para estas tecnologías prometedoras.

3. Antecedentes

El entrelazamiento cuántico fue inicialmente considerado un “efecto espeluznante a distancia” por Einstein, quien cuestionó la completitud de la mecánica cuántica. En un artículo elaborado por Einstein, Podolsky y Rosen plantearon lo que hoy se conoce como la paradoja EPR, sugiriendo que las partículas entrelazadas mantienen correlaciones incluso cuando están separadas por grandes distancias, lo cual parecía violar los principios de la relatividad [1].

Asimismo, Clauser y Shimony llevaron a cabo pruebas experimentales de las desigualdades de Bell en sistemas más accesibles, como la correlación de polarización de fotones

emitidos en cascadas atómicas. Los resultados obtenidos respaldaron las predicciones de la mecánica cuántica, reafirmando la naturaleza no local del entrelazamiento cuántico [5].

Sin embargo, experimentos posteriores, como los realizados por Aspect, Dalibard y Roger, confirmaron la validez del entrelazamiento cuántico y su capacidad para violar las desigualdades de Bell, demostrando que las partículas entrelazadas pueden mantener correlaciones más fuertes que las permitidas por la física clásica. Estos experimentos, con analizadores de polarización que cambiaban su orientación mientras los fotones se propagaban, eliminaron la posibilidad de influencias locales ocultas [2].

4. Estado Actual del Problema

Hoy en día, el entrelazamiento cuántico es fundamental para muchas aplicaciones tecnológicas. En criptografía cuántica, el protocolo BB84, desarrollado por Bennett y Brassard [3], usa el entrelazamiento para asegurar la información, proporcionando una seguridad inquebrantable basada en las leyes de la física cuántica [6]. Recientemente, los investigadores han desarrollado nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y seguridad de la criptografía cuántica, como el uso de puertas de pulso cuántico multi-salida (mQPG) para decodificar modos temporales de alta dimensión de estados de fotones individuales [9]. Además, varias iniciativas de criptografía post-cuántica han surgido para afrontar las futuras amenazas que podrían presentar los ordenadores cuánticos [11].

Por otro lado, la teleportación cuántica, demostrada experimentalmente por Bouwmeester et al. [4], permite transferir el estado cuántico de una partícula a otra sin necesidad de que haya un intercambio físico de la partícula misma, abriendo la puerta a futuras aplicaciones en computación cuántica y comunicaciones seguras [7]. La cantidad de ruido en el protocolo de teleportación cuántica es un factor clave para la fidelidad promedio del proceso. Reducir el ruido y optimizar los protocolos son pasos esenciales para mejorar la precisión y viabilidad de la teleportación cuántica en aplicaciones reales [10]. Recientemente, se ha conseguido la teleportación cuántica a larga distancia usando memorias cuánticas multiplexadas, lo que ha permitido la transferencia de estados cuánticos sobre distancias significativas [8].

5. Fundamentos del Entrelazamiento Cuántico

5.1. Definición y Principios Básicos

El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el cual dos o más partículas se encuentran en un estado cuántico tal que el estado de cada partícula no puede describirse independientemente del estado de las otras. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Einstein, Podolsky y Rosen [1] y ha sido confirmado experimentalmente en múltiples ocasiones [2].

El entrelazamiento cuántico se manifiesta en correlaciones que no pueden explicarse mediante teorías clásicas y es fundamental para muchas aplicaciones en la física moderna, incluyendo la computación cuántica y la criptografía cuántica. En la computación cuántica, el entrelazamiento permite que los qubits interactúen de manera que aumenten exponencialmente el poder de procesamiento y almacenamiento de información en comparación con las computadoras clásicas. En la criptografía cuántica, el entrelazamiento

garantiza la seguridad en la transmisión de información, ya que cualquier intento de interceptar la comunicación altera el estado entrelazado.

Además, estudios han explorado su papel en la termodinámica cuántica y la teoría de la información [14]. La investigación sobre el entrelazamiento ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías, como la teleportación cuántica, que permite la transferencia de información cuántica sin la necesidad de mover físicamente las partículas involucradas. La capacidad de entrelazar partículas a grandes distancias ha abierto nuevas posibilidades en la comunicación cuántica, impulsando el desarrollo de redes cuánticas que podrían revolucionar el acceso y la seguridad de la información en el futuro.

5.2. Desigualdades de Bell

Las desigualdades de Bell proporcionan una forma de probar experimentalmente la existencia del entrelazamiento cuántico. Estas desigualdades establecen límites que deben cumplirse si las partículas no están entrelazadas, es decir, si pueden ser descritas mediante teorías locales realistas. En este contexto, las mediciones de propiedades de partículas correlacionadas, como la polarización de fotones, deben ajustarse a estas desigualdades.

Para un escenario clásico, la desigualdad de Bell puede expresarse como:

$$|E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b')| \leq 2$$

donde $E(a, b)$ representa la correlación medida entre dos partículas con configuraciones a y b .

La violación de estas desigualdades indica que las correlaciones observadas no pueden explicarse mediante teorías de variables ocultas locales, respaldando así el entrelazamiento cuántico. Matemáticamente, en un sistema cuántico, se puede observar que:

$$|E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b')| \leq 2\sqrt{2}$$

Esta violación, como se ha observado en numerosos experimentos, confirma la existencia del entrelazamiento cuántico [5]. Esta violación implica que las correlaciones observadas en los estados entrelazados no pueden explicarse mediante teorías clásicas que asuman localidad y realismo. Estos resultados no solo refuerzan la naturaleza no clásica del entrelazamiento, sino que también plantean importantes cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre las mediciones en sistemas cuánticos.

Adicionalmente, el estudio de las desigualdades de Bell ha impulsado avances en tecnologías emergentes como la computación cuántica y la criptografía cuántica, donde el entrelazamiento es un recurso fundamental para el desarrollo de protocolos seguros y eficientes.

6. Aplicaciones en Criptografía Cuántica

6.1. Protocolo BB84

El protocolo BB84, desarrollado por Charles Bennett y Gilles Brassard en 1984, es uno de los métodos más fundamentales y ampliamente estudiados en la criptografía cuántica. Este protocolo utiliza fotones polarizados para transmitir información de manera segura (véase la figura 1), aprovechando los principios de la mecánica cuántica, como la superposición y la medición.

En el BB84, los estados de los fotones se pueden representar como:

$$|0\rangle, |1\rangle \quad (\text{base rectilínea})$$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (\text{base diagonal})$$

Si un espía intenta interceptar la clave durante su distribución, la naturaleza cuántica del protocolo asegura que este acto sea detectado, ya que cualquier medición no autorizada alteraría el estado de los fotones, alertando a los usuarios de la presencia del espía [6].

Figura 1: La fuente de fotones entrelazados (S) genera pares de fotones entrelazados en fase y tiempo. Los fotones viajan a través del canal cuántico hacia Alice y Bob, quienes realizan mediciones en sus fotones eligiendo una base de medición (fase o tiempo). Alice y Bob comparan sus bases de medición a través del canal clásico para descartar mediciones incorrectas y formar una clave secreta. Fuente: Elaboración propia.

En los últimos años, se ha implementado el BB84 en diversas plataformas, incluyendo sistemas basados en satélites y redes metropolitanas de fibra óptica. Un ejemplo reciente es el uso del BB84 en la misión del satélite cuántico chino *Micius*, que logró la distribución segura de claves cuánticas entre dos estaciones terrestres separadas por miles de kilómetros [8]. Este avance demuestra la viabilidad del protocolo en entornos de larga distancia y su potencial para aplicaciones de seguridad global en la era de la información, donde la protección de datos es crítica. Además, el BB84 ha servido como base para el desarrollo de otros protocolos de criptografía cuántica, ampliando así su impacto en el campo de la seguridad cuántica.

6.2. Seguridad y Eficiencia

La criptografía cuántica se distingue de los métodos clásicos de cifrado por ofrecer una seguridad basada en principios físicos, en lugar de depender de la complejidad matemática.

ca. A diferencia de los algoritmos de cifrado tradicionales, que pueden ser vulnerables a futuros avances en la computación, como la computación cuántica, los métodos cuánticos como el BB84 garantizan la detección de cualquier intento de interceptación gracias al teorema de no clonación y a la naturaleza probabilística de las mediciones cuánticas [15].

Además, la distribución de claves cuánticas (QKD), basada en la mecánica cuántica, proporciona una forma robusta de resolver el problema de distribución de claves, ofreciendo seguridad incondicional que no puede ser comprometida por un espía [12]. Esto se debe a que, en el proceso de QKD, cualquier intento de interceptar la clave alterará el estado cuántico de los fotones transmitidos, lo que alertará a los comunicantes sobre la presencia de un intruso.

La eficiencia y practicidad de la criptografía cuántica han mejorado significativamente en la última década. Innovaciones recientes han permitido aumentar la tasa de generación de claves y mejorar la resistencia a errores, lo que hace que estas tecnologías sean más viables para su implementación en redes reales. Además, se han desarrollado técnicas híbridas que combinan criptografía cuántica con algoritmos clásicos para mejorar la robustez y adaptabilidad del sistema [12]. Estos avances están acercando a la criptografía cuántica a un punto en el que podría ser adoptada como un estándar en comunicaciones seguras a nivel global.

La importancia de la QKD no solo radica en su aplicación práctica, sino también en su potencial para ser una parte esencial de la futura infraestructura de comunicación cuántica, que integrará soluciones cuánticas y clásicas para proporcionar una seguridad sin precedentes en un mundo cada vez más interconectado [12]. La capacidad de la criptografía cuántica para resistir las amenazas emergentes, especialmente aquellas relacionadas con la computación cuántica, la posiciona como un pilar fundamental para garantizar la seguridad de la información en el siglo XXI.

7. Teleportación Cuántica

Desde entonces, el campo ha avanzado significativamente. Investigaciones recientes han logrado la teletransportación cuántica de estados complejos a distancias más largas (véase la figura 2), acercando esta tecnología a aplicaciones prácticas en redes cuánticas globales [7]. Además, la teletransportación cuántica se ha extendido a sistemas de múltiples qubits y a estados cuánticos entrelazados más allá de fotones, como los estados de materia [7]. Estos avances no solo enriquecen nuestra comprensión fundamental de la mecánica cuántica, sino que también abren la puerta a la creación de redes de comunicación cuántica ultra-seguras y a la computación cuántica distribuida.

Figura 2: La fuente (S) genera fotones entrelazados en polarización. Los fotones viajan a través de un canal cuántico de 100 km o 143 km. Alice y Bob utilizan telescopios para medir los fotones. El sistema de control compensa la turbulencia atmosférica y el asentamiento del suelo. La retroalimentación y sincronización se realizan a través de un canal clásico. Fuente: Elaboración propia.

En un desarrollo reciente, los científicos han mejorado la fidelidad de la teletransportación cuántica utilizando técnicas de corrección de errores cuánticos y configuraciones experimentales avanzadas que mitigan las interferencias del ruido [7]. Estos progresos han llevado la fidelidad de la teletransportación cuántica a niveles cercanos al 90 %, lo que representa un paso significativo hacia la implementación práctica de esta tecnología en redes cuánticas a gran escala.

Adicionalmente, la teletransportación cuántica se ha integrado en protocolos más amplios, facilitando la comunicación segura y eficiente en entornos complejos. Este enfoque no solo promete mejorar la infraestructura de comunicación actual, sino que también

sienta las bases para futuras innovaciones en el campo de la computación cuántica y la transmisión de información segura.

7.1. Experimentos Notables

La teletransportación cuántica es un proceso mediante el cual se transfiere un estado cuántico de un qubit a otro distante, utilizando el entrelazamiento y la medición en la base de Bell. El estado cuántico inicial que se desea transferir es

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

donde α y β son amplitudes complejas tales que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

El proceso de teletransportación cuántica consta de los siguientes pasos:

Entrelazamiento: Dos qubits, A y B, son entrelazados de tal manera que el estado conjunto puede describirse como:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Medición: Se realiza una medición de Bell en el qubit que contiene el estado $|\psi\rangle$ que se desea teletransportar y uno de los qubits entrelazados. Esta medición transforma el estado total del sistema en uno de los cuatro posibles resultados R_i (con $i = 0, 1, 2, 3$), cada uno de los cuales implica una transformación específica en el qubit restante.

Corrección: Dependiendo del resultado de la medición, se aplica una operación cuántica en el qubit receptor para reconstruir el estado cuántico original en el qubit de destino. Las transformaciones pueden ser representadas por matrices unitarias U_i de la forma:

$$|\psi'\rangle = U_i|\psi\rangle,$$

donde U_i corresponde a la operación que depende del resultado de la medición R_i .

Este proceso es fundamental en el desarrollo de redes cuánticas, donde la fidelidad y la distancia de la teletransportación cuántica son factores determinantes para la viabilidad de las aplicaciones prácticas [Ren et al., 2017]. La capacidad de mantener la coherencia cuántica durante el almacenamiento y la transferencia es un desafío clave que se aborda en estos estudios, contribuyendo significativamente al desarrollo de redes cuánticas robustas y eficientes.

Uno de los experimentos más significativos en teletransportación cuántica fue la teletransportación a larga distancia utilizando memorias cuánticas multiplexadas, lo que permitió la transferencia de estados cuánticos sobre distancias significativas. Este avance fue posible gracias a la integración de tecnologías de memoria cuántica con canales de comunicación cuántica, permitiendo la sincronización y almacenamiento de estados cuánticos durante la teletransportación.

Adicionalmente, los experimentos de Ren y sus colaboradores se centran en la implementación de protocolos de teletransportación que optimizan la calidad y la eficiencia del proceso. Estos experimentos no solo demuestran la viabilidad de la teletransportación a larga distancia, sino que también exploran la posibilidad de utilizar diferentes configuraciones de memoria cuántica, lo que puede ampliar el alcance de las aplicaciones en tecnologías de la información cuántica.

7.2. Implicaciones para la Computación y las Comunicaciones Cuánticas

La teleportación cuántica tiene profundas implicaciones para la computación cuántica y las comunicaciones seguras. En la computación cuántica, la capacidad de transferir estados cuánticos con alta fidelidad entre diferentes qubits es esencial para la construcción de ordenadores cuánticos escalables y distribuidos [7]. Esta capacidad de teletransportar qubits permite la implementación de algoritmos cuánticos más complejos y el desarrollo de arquitecturas de computación cuántica que pueden operar de manera más eficiente, aprovechando el entrelazamiento cuántico como un recurso fundamental.

Matemáticamente, la fidelidad F de la teleportación cuántica se puede definir como

$$F = \langle \psi | \rho_B | \psi \rangle$$

donde $|\psi\rangle$ es el estado original que se desea teletransportar y ρ_B es el estado resultante en el receptor (operador de densidad que incluye pérdida de coherencia) después de la teleportación. La fidelidad F proporciona una medida de cuán bien se ha replicado el estado original en el sistema de destino.

En cuanto a las comunicaciones, la teleportación cuántica podría permitir la creación de canales de comunicación absolutamente seguros, inmunes a cualquier forma de espionaje, al no requerir la transmisión física de las partículas que transportan la información [7]. Esta propiedad de seguridad se basa en el hecho de que cualquier intento de interceptar la información cuántica modificaría el estado del sistema, lo que sería detectable por los usuarios. En este contexto, el teorema de no clonación establece que no es posible copiar un estado cuántico arbitrario, lo cual se expresa matemáticamente como:

$$|\psi\rangle \neq U|\psi\rangle \otimes |0\rangle \quad (\text{no existe un operador unitario } U)$$

La utilización de la teleportación cuántica en la creación de redes cuánticas permitiría establecer protocolos de comunicación donde la confidencialidad y la integridad de la información estén garantizadas por las leyes de la mecánica cuántica. La combinación de estas aplicaciones en computación y comunicación cuántica subraya la importancia de la teleportación cuántica como una herramienta no solo teórica, sino práctica en el ámbito de las tecnologías cuánticas.

8. Desafíos y Oportunidades Futuras

Existen desafíos importantes que deben ser abordados para que estas tecnologías alcancen su máximo potencial. Uno de los principales desafíos es la coherencia cuántica, ya que los sistemas cuánticos son extremadamente sensibles al ruido y a las perturbaciones del entorno, lo que puede degradar la fidelidad de los estados entrelazados y reducir la eficacia de la criptografía cuántica y la teleportación cuántica. Estos fenómenos podrían ofrecer comunicaciones y procesamiento de información con niveles de seguridad y eficiencia nunca alcanzados [7].

Además, el desarrollo de tecnologías cuánticas avanzadas podría conducir a nuevas aplicaciones en campos como la simulación de materiales, la inteligencia artificial cuántica y la exploración espacial, entre otros [8]. Por ejemplo, la simulación cuántica se puede representar mediante la evolución de estados cuánticos en el tiempo:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$$

donde $U(t)$ es el operador de evolución temporal, abriendo un nuevo horizonte en el estudio de sistemas complejos [13].

La coherencia cuántica se puede expresar matemáticamente como:

$$\mathcal{C} = e^{-t/T_2}$$

donde T_2 es el tiempo de coherencia, el cual determina la duración durante la cual un sistema cuántico puede mantener su estado cuántico. Las investigaciones futuras se centrarán en el desarrollo de técnicas avanzadas de corrección de errores cuánticos, como los códigos de corrección de errores de superficie, y en la creación de entornos experimentales más controlados para mitigar estos efectos.

Otro desafío es la escalabilidad de las tecnologías cuánticas. Aunque se han logrado avances significativos en experimentos a pequeña escala, la implementación de redes cuánticas globales y ordenadores cuánticos a gran escala requiere la superación de obstáculos técnicos sustanciales. Esto incluye la integración de múltiples qubits en un sistema coherente y la transmisión de información cuántica sobre largas distancias sin pérdida significativa [13]. La capacidad de transmitir información cuántica sin pérdida se puede modelar a través de la fidelidad de teleportación F , que debe ser superior al umbral clásico de $F_{\text{clásico}} = \frac{2}{3}$ para garantizar el uso de recursos cuánticos.

Sin embargo, las oportunidades futuras en este campo son inmensas. La combinación de entrelazamiento cuántico, criptografía cuántica y teleportación cuántica tiene el potencial de revolucionar la forma en que entendemos y utilizamos la información. Las redes cuánticas globales, impulsadas por estos avances, podrían transformar el panorama tecnológico y científico en las próximas décadas.

9. Conclusiones

El entrelazamiento cuántico sigue siendo uno de los fenómenos más fascinantes y prometedores de la física moderna. Sus aplicaciones en criptografía cuántica y teleportación cuántica están en la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico, con el potencial de transformar la seguridad de la información y las comunicaciones a nivel global. Aunque todavía hay desafíos por superar, los avances recientes indican que estamos en el umbral de una nueva era en la tecnología cuántica. El futuro de la computación y las comunicaciones cuánticas parece brillante, y el entrelazamiento cuántico estará en el corazón de estas innovaciones.

Referencias

- [1] Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, *47*(10), 777-780. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777>
- [2] Aspect, A., Dalibard, J., & Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, *49*(25), 1804-1807. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804>
- [3] Bennett, C. H., & Brassard, G. (1984). Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. En *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing* (pp. 175-179). Bangalore, India.
- [4] Bouwmeester, D., Pan, J.-W., Mattle, K., Eibl, M., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (1997). Experimental quantum teleportation. *Nature*, *390*(6660), 575-579. <https://doi.org/10.1038/37539>
- [5] Clauser, J. F., & Shimony, A. (1978). Bell's theorem: Experimental tests and implications. *Reports on Progress in Physics*, *41*(12), 1881-1927.
- [6] Gisin, N., Ribordy, G., Tittel, W., & Zbinden, H. (2002). Quantum cryptography. *Reviews of Modern Physics*, *74*(1), 145-195.
- [7] Pirandola, S., Eisert, J., Weedbrook, C., Furusawa, A., & Braunstein, S. L. (2015). Advances in quantum teleportation. *Nature Photonics*, *9*(10), 641-652. <https://doi.org/10.1038/nphoton.2015.154>
- [8] Ren, J.-G., Xu, P., Yong, H.-L., Zhang, L., Liao, S.-K., Yin, J., & Pan, J.-W. (2017). Ground-to-satellite quantum teleportation. *Nature*, *549*(7670), 70-73. <https://doi.org/10.1038/nature23675>
- [9] Serino, L., Steffensen, A., Kordts, A., Wang, S., Ryu, J., & Horansky, R. D. (2023). Quantum pulse gate in multi-output mode for decoding high-dimensional temporal modes of single-photon states. *Optica*, *10*(2), 175-181.
- [10] Toscano, F., Bussandri, D. G., Bosyk, G. M., Majtey, A. P., & Portesi, M. (2023). Optimal quantum teleportation protocols for fixed average fidelity. *Physical Review A*, *108*(4), 042428. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.042428>
- [11] Hill, D. (2023). Quantum key distribution post-quantum cryptography. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, *18*, 4507-4518.
- [12] Diamanti, E., Lo, H.-K., Qi, B., & Yuan, Z. (2016). Practical challenges in quantum key distribution. *npj Quantum Information*, *2*, 16025.
- [13] DiVincenzo, D. P. (2000). The physical implementation of quantum computation. *Fortschritte der Physik*, *48*(9-11), 771-783.
- [14] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2000). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- [15] Ekert, A. K. (1991). Quantum cryptography based on Bell's theorem. *Physical Review Letters*, *67*(6), 661-663. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.67.661>